

Sammlungsdaten als Forschungsdaten in den Digital Humanities

Dinger, Patrick

patrick.dinger@uni-muenster.de
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Deutschland

Gerber, Anja

anja.gerber@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland

Gnyp, Anna

anna.gnyp@hu-berlin.de
Koordinierungsstelle für wissenschaftliche
Universitäts-sammlungen in Deutschland | SODa -
Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen, Deutschland

Hagel, Frank von

f.v.hagel@smb.spk-berlin.de
Institut für Museumsforschung, Deutschland

Hohmann, Georg

g.hohmann@deutsches-museum.de
Deutsches Museum, München, Deutschland

Krause, Celia

celia.krause@fotomarburg.de
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte -
Bildarchiv Foto Marburg, Deutschland

Wagner, Sarah

sarah.wagner@fau.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Competence Center for Research Data and Information,
Deutschland

Winkler, Alexander

winkler@zib.de
Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung
(digiS), Deutschland

Aktuelle Entwicklungen

Aufgabe von Bibliotheken, Museen und Archiven ist es, ihre Bestände für die Wissensgesellschaft sichtbar, verfügbar und verwertbar zu machen. Mittlerweile ist ein Paradigmenwechsel zu verzeichnen: Stand bisher die mensch-

liche Rezeption der bereitgestellten Information im Fokus, nehmen diese Institutionen nun verstärkt auch die maschinelle Nutzung der eigenen Sammlungsdaten in den Blick. Die Initiative *Collections as data* (Padilla et al. 2019, 2023) begreift alle Einrichtungen des kulturellen Erbes als Einheit und unterstützt den Aufbau sparten-, material- und formatübergreifender digitaler Sammlungen, bei denen die maschinelle Nachnutzung von Anfang an berücksichtigt wird. Sammlungseinrichtungen denken daher zunehmend darüber nach, wie sie ihre Bestände so bereitstellen können, dass sie für eine Vielzahl methodischer Zugänge nutzbar werden.

Neuere Bestrebungen der GLAM-Einrichtungen gehen klar in diese Richtung: durch Beteiligung am Aufbau komplexer Dateninfrastrukturen und Kompetenzzentren¹, die Herausgabe gemeinsamer Richtlinien, Best Practices und Arbeitsinstrumente (z. B. AG Minimaldatensatz 2024, Altenhöner et al. 2023, Heseler et al. 2024, Kailus 2023), die Zusammenarbeit in und mit speziellen Gremien, Interessens- und Arbeitsgruppen², die Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen³ oder die Öffnung experimenteller Labs⁴.

Als technologisches Rahmenwerk für die Publikation digitaler Sammlungen gelten die FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016). Sie beinhalten generische Grundsätze für ein nachhaltiges Management wissenschaftlicher Daten und sind auch Bestandteil der DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (DFG 2025, 18 f.). Zusammen mit den CARE-Prinzipien (Carroll et al. 2020) bilden sie einen gemeinsamen Nenner für ein ethisch verantwortungsvolles und nachhaltiges Datenmanagement.

Dieser Beitrag manifestiert die Transformation der DHd-AG *Digitales Museum* zur AG *Sammlungen als Daten*. Nach zehn Jahren wurde der Begriff „Museum“ als gleichzeitig zu einschränkend und zu breit empfunden. Die Umbenennung legt den Fokus auf jene Daten, die bei der Arbeit mit Sammlungen entstehen. Es geht um die praktische Arbeit mit diesen Daten im Kontext der Digital Humanities, darum, Sammlungsdaten als Forschungsobjekte ernst zu nehmen und ihre Nutzung zu fördern (Wissenschaftsrat 2025, passim und 63 ff., 88-93).

Digitale Sammlungen als Daten (Findable, Accessible)

Im ersten Teil des Workshops stehen in Anlehnung an die FAIR-Prinzipien die grundlegenden Fragen der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit von Sammlungsdaten im Mittelpunkt: Es werden einschlägige Datenangebote aus Museen, Universitäts-sammlungen, Archiven und Bibliotheken mit ihren jeweiligen Funktionen und Affordanzen vorgestellt und Desiderate besprochen (Gnyp 2025; KUS 2025; Rahemipour & Grotz 2021). Dabei sollen Wege der besseren Sichtbarmachung digitaler Sammlungen (z. B. über Registries oder maschinenlesbare Informationen) sowie ihrer Verfügbarmachung (z. B. über

Schnittstellen und Datendumps) und Anforderungen an eine optimale Kontextualisierung der Angebote, etwa durch Dokumentation, Anleitungen zur Bedienung von Schnittstellen und Code-Beispiele (Candela et al. 2023) diskutiert werden. Auch die spartentypischen Erschließungsstandards und -methoden werden angesprochen.

Auf Basis ausgewählter Sammlungsdaten sollen mit vorbereiteten Jupyter-Notebooks grundlegende Eckdaten zu den Datenbeständen ermittelt werden. Anschließend sollen das wissenschaftliche Potenzial der Daten diskutiert sowie Grenzen und Hindernisse herausgearbeitet werden.

Sammlungsdaten waren originär nicht als Forschungsdaten gedacht, sondern dien(t)en vor allem der Inventarisierung und Auffindbarkeit der beherbergten Objekte und Medien. Aus Sicht der wissenschaftlichen Nachnutzung weisen sie mitunter Lücken und andere Unzulänglichkeiten auf. Die Teilnehmenden sollen vor diesem Hintergrund eigene Bedarfe an die Datenangebote formulieren, d. h. konkrete Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiten, wie die Daten für Forschungsanliegen aufbereitet und angereichert werden müssten (Gerber et al. 2025a, 2025b). Dabei stellen sich praktische Fragen: Über welche Wege gelangt man an Sammlungsdaten? Der reibungslose Zugang hängt oft von technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen ab und erfordert Transparenz sowie gut dokumentierte Wege des Datenzugriffs. Wie granular müssen Sammlungsdaten vorliegen? Welche Informationen benötigt die Forschung?

Qualität von Sammlungsdaten (Interoperable)

Neben der Quantität digitaler Sammlungsbestände kommt der Qualität der digitalen Erschließung und Reproduktion für die Nachnutzung eine entscheidende Rolle zu. Datenqualität umfasst auf die Datenwerte bezogene inhaltliche Dimensionen genauso wie kontextuelle Aspekte, etwa Aktualität, Zugänglichkeit oder Verständlichkeit (Kesper et al. 2020; Stein, Taentzer 2023). Anerkannte Standards und Richtlinien wie die FAIR-Prinzipien helfen dabei, zuverlässig verwendbare Datenbestände aufzubauen. Um Qualität bewerten zu können, werden Kriterien benötigt, anhand derer die Daten geprüft werden können (Gruß et al. 2025).

Wie es um GLAM-Einrichtungen bestellt ist, verraten jüngere Befragungen in den USA, Europa und Asien (Candela et al. 2023, 5-7). Es zeigte sich, dass die meisten Hindernisse bei der Datenaufbereitung durch mangelhafte Metadaten entstehen. Im Rahmen einer Workshopreihe von NFDI4Culture zur Datenqualität in Sammlungseinrichtungen gab die Mehrzahl der Teilnehmenden Defizite für die interne Verwendung und Publikation ihrer Objektdaten an. Als Bedingung für qualitativ hochwertige Sammlungsdaten wurden Standards und Normierung, (kontrollierte) Vokabulare, Dokumentation und FAIRness am häufigsten genannt (Kailus, Krause 2023; Krause 2024). Nationale Studien (Schlösser et al. 2025; Schäffer et al. 2025; Rahemipour,

Grotz 2023; KUS 2025) fassen Ergebnisse früherer Umfragen in Museen und Universitäts-sammlungen zusammen. Untersucht wurde u. a. der Einsatz kontrollierter Vokabulare und Normdaten, die nur 14% aller befragten Einrichtungen regelmäßig in ihre Objektdaten integrieren.

Ein häufiges Hindernis für eine gleichförmige Qualität von Sammlungsdaten sind unterschiedliche Erschließungs- sowie heterogene Erfassungspraktiken (Gerber et al. 2025c, 2025d; Städtler, Gerber 2025). Außerhalb von Bibliotheken (DNB 2025) entsprechen Verzeichnung und Dokumentation in Archiven und Museen nämlich keiner expliziten Norm und die Datenfelder werden oft anhand eigener Bedarfe angesetzt (Städtler 2025; Glauert 2019).

Den Teilnehmer:innen des Workshops soll die Wichtigkeit von Datenqualität anhand des Metadatenstandards LIDO und der Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (AG Minimaldatensatz 2024) demonstriert werden. LIDO als XML-Format ist interoperabel und erlaubt einfache Zugänglichkeit über standardisierte Schnittstellen. Die Möglichkeit der Integration von Lizenz- und Herkunftsangaben vereinfacht die Nachnutzung, während die Verwendung von LOD-Vokabular die semantische Kontextualisierung unterstützt (ICOM 2021; Rössel et al. 2025, S. 20). Die Minimaldatensatz-Empfehlung basiert auf LIDO und bietet einen Mindeststandard für die Veröffentlichung von Objektdaten. Folgende Fragen können gemeinsam erörtert werden: Wie kann man Daten qualitativ beurteilen? Sind bestimmte Qualitätsstufen entscheidend dafür, welche Methoden und Werkzeuge angewendet werden können? Wie könnte ein spartenübergreifender Standard aussehen und wie ließe sich dieser etablieren?

Forschen mit Sammlungsdaten (Reusable)

Die Potenziale einer datenfokussierten Forschung sind vielfältig. Auf Grundlage von digitalisierten Sammlungen können in sammlungs- und objektbezogenen Forschungsbereichen innovative Fragestellungen entwickelt und durch Methoden der Digital Humanities erforscht werden. Auf das Potenzial von Sammlungsdaten für die Forschung hat bereits die Initiative *Collections as data* (Padilla et al. 2019, 2023) hingewiesen. Auch der Wissenschaftsrat weist auf die „Nutzbarkeit und Nutzungsintensität“ (Wissenschaftsrat 2011, 39) der digitalisierten Sammlungsobjekte hin. Im letzten Teil des Workshops sollen daher anhand von Beispielen konkrete Nutzungsmöglichkeiten, Workflows und Methoden aufgezeigt sowie aktuelle Chancen, Herausforderungen und Hindernisse für die Forschung mit Sammlungsdaten diskutiert werden.

Speziell für digitale Objektrepräsentationen umfassen digitale Forschungsmethoden eine breite Palette von Techniken zur Analyse, Verarbeitung und Interpretation (RfII 2024, 15-17). Digitalisate lassen sich z. B. für quantitative Bildanalysen mit Computer Vision (Zinnen et al. 2024) oder für kritische Visualisierungen (Dörk, Glinka 2018) einsetzen.

zen. Die 3D-Digitalisierung bietet, neben der Untersuchung und Annotation des Digitalisats selbst, die Möglichkeit, die präzise Oberflächengeometrie aufzunehmen und sie mittels statistischer Analysemethoden auszuwerten. Dadurch können z. B. archäologische Funde automatisch nach ihrer Form gruppiert werden, um Gemeinsamkeiten zu identifizieren und damit die Klassifizierung neuer Funde zu erleichtern (Weiss et al. 2018).

In Bezug auf die beschreibenden Metadaten bieten die erfassten Entitäten eine gute Forschungsgrundlage, etwa um Objekte, Orte, Akteur:innen und Ereignisse zu verknüpfen, chronologisch zu ordnen und auszuwerten. Dafür eignen sich Netzwerkanalysen oder genealogische Ansätze, auch um Personennetzwerke zu identifizieren (Mattern 2025).

Anhand exemplarischer Forschungsprojekte, die ihre Datengrundlage aus digitalen Sammlungen bezogen haben, soll diskutiert werden, welche Methoden und Techniken geeignet sind. Wie kann datengetriebene Forschung im Kontext von Sammlungen systematisch gefördert werden und welche Kompetenzen werden benötigt? Die Ergebnisse dieses Austauschs fließen u. a. in die Entwicklung des vom Datenkompetenzzentrum SODa geplanten virtuellen „Schaufensters“ ein, das konkrete Projekte aus der digitalen Sammlungs- und Objektforschung inklusive Anwendungs- und Methodenspektrum präsentieren wird.

Ablauf des Workshops

Zielgruppe:

Der Workshop richtet sich primär an Studierende und Forschende der Digital Humanities und legt den Schwerpunkt daher auf die wissenschaftliche Beurteilung und Nutzung von bestehenden digitalen Sammlungsdaten.

Sonstiges

Die Ergebnisse des Workshops werden in der AG „Sammlungen als Daten“ und über Publikationen (Zenodo, Webseite NFDI4Objects sowie Blogbeiträge) geteilt.

Vorkenntnisse in der Arbeit mit digitalen Daten sind erforderlich, Vorkenntnisse im Umgang mit Jupyter Notebook, XML und Normdaten wünschenswert.

Max. Zahl der Teilnehmer:innen:

25

Ausstattung:

Eigene Notebooks mit Internetzugang; Projektor und Projektionsfläche.

Ablauf:

Einleitung (30 min.)

- Begrüßung, Einführung, kurze Vorstellungsrunde mit Mentimeterabfrage zu Motivation und Forschungsbereich der Teilnehmenden

Teil 1 (60 min.): Digitale Sammlungen

- Vorstellung einschlägiger Datenangebote
- Zugriff auf ausgewählte Datenangebote

Pause (30 min.)

Teil 2 (60 min.): Datenqualität von Sammlungen

- Ist- und Soll-Zustand von Datenqualität im GLAM-Bereich
- LIDO und Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen als Mittel zur Hebung von Datenqualität

Teil 3 (60 min.): Forschen mit digitalen Sammlungen

- Vorstellung von Forschungsprojekten mit Bezug zu Sammlungsdaten
- Diskussion

Über das Organisationsteam (alphabetisch)⁵

Patrick Dinger ist Referent für digitales Service- und Sammlungsmanagement an der Universitäts- und Landesbibliothek Münster und befasst sich mit der Weiterentwicklung von Infrastrukturen zur Erschließung und Präsentation von Sammlungsdaten.

Anja Gerber koordiniert in NFDI4Objects Prozesse für Datenintegration und -harmonisierung und ist an der Entwicklung von Metadatenprofilen und Ontologien im Bereich des digitalen Kulturerbes beteiligt.

Anna Gnyp ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Datenkompetenzzentrum SODa und plant bzw. entwickelt dort u. a. Veranstaltungen und Open Educational Resources zu den Themen digitale Erschließung und Forschungsdatenmanagement für Universitätssammlungen.

Frank von Hagel ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Museumsforschung zuständig für den Bereich digitales Sammlungsmanagement, Museumsdokumentation, Standards.

Georg Hohmann leitet das Deutsche Museum Digital am Deutschen Museum in München und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit semantischer Datenmodellierung.

Celia Krause ist Wissenschaftliche Bibliothekarin und befasst sich für NFDI4Culture am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg mit Standards, Datenqualität und Kuratierung für Kulturerbesammlungen.

Sarah Wagner ist Co-Leitung des WissKI-Lab am Competence Center for Research Data and Information der FAU Erlangen-Nürnberg und dort u. a. zuständig für die digita-

len Sammlungen und die Entwicklung von Ontologien und Datenmodellen, etwa für NFDI4Objects.

Alexander Winkler beschäftigt sich beim Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) mit Kulturgutdigitalisierung und der Nachnutzung von Kulturerbe-date

Fußnoten

1. Vgl. die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und die BMBF-Förderlinie „Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft“.
2. Z. B. GLAM Working Group <https://www.dariah.ch/glam> oder die Interessengemeinschaft für semantische Datenverarbeitung e.V. <https://igsd-ev.de/ziele>.
3. <https://sammlungen.io/archive/barcamp-2024>; <https://www.leuphana.de/en/institute/ipk/aktuell/aktuelles-und-veranstaltungen/single-view/2025/07/16/call-for-application-coding-provenance-workshop-on-computational-provenance-research.html>.
4. Bspw. die SODa Barcamps <https://sammlungen.io/archive/soda-barcamp-2025>, das DNBLab <https://www.dnblab.de/dnblab> oder im musealen Bereich das NEO Lab <https://www.mkg-hamburg.de/neo-lab>.
5. Contributor Roles: Patrick Dinger (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Anja Gerber (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Anna Gnyp (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Frank von Hagel (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Georg Hohmann (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Celia Krause (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Sarah Wagner (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Alexander Winkler (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing).

Bibliographie

AG Minimaldatensatz 2025. *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (MDS v1.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275487> (zugegriffen: 05.12.2025).

Altenhöner, Reinhard et al. 2023. *DFG-Praxisregeln Digitalisierung. Aktualisierte Fassung 2022*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7435724> (zugegriffen: 24.07.2025).

Bundesministerium für Bildung und Forschung 2022. *Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft*. <https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2022/06/2022-06-21-Bekanntmachung-Datenkompetenzzentren.html?view=renderNewsletterHtml> (zugegriffen: 28.07.2025).

Candela, Gustavo et al. 2023. "A Checklist to Publish Collections as Data in GLAM Institutions." *Global Knowledge, Memory and Communication* (ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2023-0195> oder <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02603> (zugegriffen: 28.07.2025).

Carroll, Stephanie Russo et al. 2020. "The CARE Principles for Indigenous Data Governance". *Data Science Journal* 19: 1-12. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043> (zugegriffen: 24.07.2025).

CIDOC CRM Special Interest Group 2024. *CIDOC-CRM Version 7.1.3*. <http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/> (zugegriffen: 18.07.2025).

Collections Trust. o. J. *Spectrum*. <https://collectionstrust.org.uk/spectrum/> (zugegriffen: 18.07.2025).

Deutsche Nationalbibliothek. 2025. *Standards, Richtlinien und Konzepte*. https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/Standards/standards_node.html (zugegriffen: 18.07.2025).

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2025. *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892> (zugegriffen: 24.07.2025).

Dörk, Marian und Katrin Glinka. 2018. *Der Sammlung gerecht werden: Kritisch-generative Methoden zur Konzeption experimenteller Visualisierungen*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4622364> (zugegriffen: 24.07.2025).

Gerber, Anja, Anna Gnyp, Frank von Hagel, Michael Markert, Henrik Schönemann & Alexander Winkler. 2025a. *Sammlungen als Forschungsdaten. Datennutzung als Gemeinschaftsaufgabe*. FORGE 2025 - Daten neu denken (FORGE2025), Rostock. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17178222> (zugegriffen: 05.12.2025).

Gerber, Anja, Anna, Gnyp, Frank von Hagel, & Alexander Winkler. 2025b. *Sammlungen als Forschungsdaten. Datennutzung als Gemeinschaftsaufgabe*. FORGE 2025 - Daten neu denken (FORGE2025), Rostock. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17209352> (zugegriffen: 10.12.2025).

Gerber, Anja, Guenther Goerz, Sarah Wagner und Dirk Wintergrün. 2025c. *Die Objektbiografie in WissKI: Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung – Eigenschaften, Chancen und Anwendungsmöglichkeiten*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16015503> (zugegriffen: 24.07.2025).

Gerber, Anja, Guenther Goerz und Sarah Wagner. 2025d. "Objektbiografie - Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung: Eigenschaften, Chancen und Anwendungsmöglichkeiten". *DHd 2025 Under Construction (DHd2025)*, Bielefeld, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943052> (zugegriffen: 24.07.2025).

Glauert, Mario. 2019. "Müssen wir anders verzeichnen? Erschließung zwischen analogen Archivgewohnheiten und digitalen Nutzererwartungen". Vortrag auf dem 71. Westfälischen Archivtag am 13.03.2019

- in Herford. https://www.lwl-archivamt.de/media/filer_public/0f/6e/0f6efb64-57cc-4181-8865-04ff524fee52/32-77.jpg (zugegriffen am 23.07.2025).
- Gnyp, Anna.** 2025. *Universitäre Sammlungen auf dem Weg zu einer FAIRen Digitalisierungspraxis*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14858273> (zugegriffen: 25.07.2025).
- Gruß, Melanie, Angela Kailus und Celia Krause.** 2025. *Datenqualität bewerten: der Ansatz von NFDI4Culture*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17831677> (zugegriffen: 05.12.2025).
- ICOM International Committee for Documentation. LIDO Working Group.** 2021. *LIDO Schema*. <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/lido-schema/> (zugegriffen: 24.07.2025).
- J. Paul Getty Trust.** 2024. *Categories for the Description of Works of Art*. Revised 2024 by Emily Benoff, Murtha Baca and Patricia Harping. <https://www.getty.edu/publications/categories-description-works-art/> (zugegriffen 22.07.2025).
- Heseler, Jörg, Alexandra Büttner und Matthias Arnold.** 2024. Grundlagen der digitalen Langzeitarchivierung. Eine Handreichung zur digitalen Langzeitarchivierung aus Perspektive der NFDI4Culture Community. NFDI4Culture. <https://nfdi4culture.de/id/E5342> (zugegriffen am 25.07.2025).
- Kailus, Angela.** 2023. *Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten (1.0.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941> (zugegriffen am 25.07.2025).
- Kailus, Angela und Celia Krause.** 2023. *Workshopreihe In vier Schritten zu mehr Nachhaltigkeit. Datenqualitäts-Strategien für Museen und Sammlungen*. <https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/improving-sustainability-in-four-steps-for-museums-and-collections.html> (zugegriffen 23.07.2025).
- Kesper, Arno, Viola Wenz und Gabriele Taentzer.** 2020. "Detecting quality problems in research data: a model-driven approach". *Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS '20)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 354–364. <https://doi.org/10.1145/3365438.3410987> (z (zugegriffen: 24.07.2025)).
- Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (KUS).** 2025. *Kennzahlen zur Digitalisierung von Universitätssammlungen*. <https://acceptance.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitale-sammlungen> (zugegriffen 22.07.2025).
- Krause, Celia.** 2024. "Von der digitalen Sammlung zur „Sammlung als Daten“ mit effizientem Qualitätsmanagement". *EVA Berlin 2023. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. 27. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie*, 116-124.
- Lang, Sabine und Matthias Zinnen.** 2025. "Digital Provenance Research: Eine computerassistierte Bildersuche in historischen Auktionskatalogen". *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd)*, Bielefeld. [10.5281/zenodo.14943104](https://doi.org/10.5281/zenodo.14943104) (zugegriffen: 22.07.2025).
- Mattern, Anna.** 2025. *Vom Archiv zu nodegoat: Die Rekonstruktion der MTS Dresden und Zürich 1850-1920*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386122> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Padilla, Thomas et al.** 2019. *Santa Barbara Statement on Collections as Data – Always Already Computational: Collections as Data*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066209> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Padilla, Thomas, Hannah Scates Kettler, Stewart Varner und Yasmeen Shorish.** 2023. *Vancouver Statement on Collections as Data*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8342171> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Rahemipour, Patricia und Kathrin Grotz (Hrsg.).** 2023. "Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland 2021". *Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung 77*. Berlin: Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin, Tab. 47b. <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2023.1> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII).** 2024. *Sammlungen als multimodale Infrastrukturen. Analog und digital für die verknüpfte Nutzung erschließen*. <https://rfii.de/?p=11282> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Schäffer, Johannes, Magdalene Schlösser, Frank von Hagel, Felix F. Schäfer & Martin Stricker (2025).** *Bericht zum Forschungsdatenmanagement in Museen und Sammlungen 2024*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17776888>
- Schlösser, Magdalene, Domenic Schäffer, Frank von Hagel, Felix Schäfer.** 2025. *Überblick über das Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14926511> (zugegriffen: 24.07.2025).
- Städtler, Domenic.** 2025. *Datenfelder im Museum sind anders! Besonderheiten von Datenfeldern der musealen Erschließung im Vergleich zu jenen in Bibliotheken und Archiven*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718724> (zugegriffen 24.07.2025).
- Städtler, Domenic und Anja Gerber.** 2025. "Die Minimaldatensatz-Empfehlung für archäologische Forschungsdaten". *Archäologische Informationen 47*. <https://doi.org/10.11588/ai.2024.1.110391>
- Stein, Regine und Gabriele Taentzer.** 2023. *How to Define the Quality of Data and Data Models? A Perspective from the Cultural Heritage Domain*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7705014> (zugegriffen 24.07.2025).
- Ufer, Nikolai, Max Simon, Sabine Lang und Björn Ommer.** 2021. "Large-scale interactive retrieval in art collections using multi-style feature aggregation", *PLOS ONE 16(11)*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259718> (zugegriffen: 24.07.2025)
- Weiss, Marcel, Tobias Lauer, Roland Wimmer und Cornel M. Pop.** 2018. "The Variability of the Keilmesser-Concept: a Case Study from Central Germany". *Journal*

of *Paleolithic Archaeology* 1. <https://doi.org/10.1007/s41982-018-0013-y> (zugegriffen: 24.07.2025).

Wilkinson, Mark D. et al. 2016. "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship". *Scientific Data* 3:160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> (zugegriffen: 24.07.2025).

Wissenschaftsrat. 2025. *Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)*. <https://doi.org/10.57674/wcdc-6d36> (zugegriffen: 24.07.2025).

Wissenschaftsrat. 2011. *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen*. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.html> (zugegriffen: 24.07.2025).

Zinnen, Matthias et al. 2024. "Smelly, dense, and spreaded: The Object Detection for Olfactory References (ODOR) dataset". *Expert Systems With Applications* 255, Part B. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124576> (zugegriffen: 28.07.2025).